

WebGIS-Framework für multidimensionale Bestands- und Potenzialanalysen in der Wärmeplanung

Abdulraheem Salaymeh^{1,2}, Stefan Holler¹, Irene Peters²

¹ Hochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen

² HafenCity Universität Hamburg

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18184589>

Zusammenfassung: WebGIS-Frameworks können die kommunale Wärmeplanung durch integrierte, multidimensionale Bestands- und Potenzialanalysen beschleunigen und standardisieren. Der „HAWK Kompass für nachhaltige Wärmeversorgung“ (Heating-Compass) wird als Open-Data-basiertes WebGIS-Framework vorgestellt, das Gebäude- und Potenzialdaten nach FAIR-Prinzipien integriert, flexible energetische Quartiersanalysen im Browser ermöglicht und reproduzierbare Auswertungen bereitstellt. Methodisch werden 22 Datensätze aus 15 Quellen zusammengeführt, räumlich verschnitten, statistisch korreliert, algorithmisch berechnet und in eine interaktive Webanwendung überführt. Das Ergebnis ist ein erstmals frei zugängliches WebGIS-Tool für die Wärmeplanung in Niedersachsen mit 138 Attributen, das konsistente Analysen, Szenarienbildung und datenbasierte Entscheidungen unterstützt.

Schlüsselwörter: Open Data, FAIRification, Erneuerbare Energien, Quartiersplanung

1 Einleitung

Das Ziel, bis 2045 eine effiziente und treibhausgasneutrale Wärmeversorgung in Deutschland zu erreichen [1], erfordert die Erarbeitung standortspezifischer Transformationsstrategien, in denen lokal verfügbare Energiequellen intelligent kombiniert und bestehenden Infrastrukturen gegenübergestellt werden [2, 3]. In diesem Zusammenhang hat sich die „kommunale Wärmeplanung“ bereits vor Inkrafttreten des Wärmeplanungsgesetzes (WPG) als strategisches Planungsinstrument für eine systematische, wirksame und bezahlbare Wärmewende etabliert [2, 4]. Bis Mai 2025 haben 5.085 Gemeinden (47,2 %) mit der Erstellung eines kommunalen Wärmeplans begonnen; 488 Wärmepläne (4,5 %) sind bereits fertiggestellt [5]. Die Wärmeplanung ist eine komplexe Aufgabe, bei der Planende auf zahlreiche, fragmentierte Datenquellen zugreifen [6–8], darunter öffentliche [9, 10], amtliche [11] und erhobene Daten [12]. Diese umfassen u. a. Gebäudestrukturen, Wärmeversorgungsarten, Energie- und Abwärmepotenziale, Infrastrukturen sowie rechtliche und ökologische Restriktionen [13], was hohe Anforderungen an Aufbereitung, Harmonisierung und Analytik stellt [14]. Heterogene Formate, Maßstäbe und Qualitätsniveaus erfordern spezialisiertes Know-how [14]. Gerade in der kommunalen Praxis, in der vielfältige Akteurinnen und Akteure mit unterschiedlichen methodischen Hintergründen zusammenarbeiten, können WebGIS-Frameworks diese Lücke schließen, indem sie kuratierte Themenebenen, automatisierte Workflows und interaktive Werkzeuge bereitstellen und reproduzierbare Auswertungen ermöglichen [15]. Sie tragen zur Beschleunigung des Planungsprozesses bei, der sonst durch die Aufbereitung und Verschneidung roher Daten in klassischen Desktop-GIS-Softwares nur anspruchsvoll möglich ist [14, 15]. Vor diesem Hintergrund wurden WebGIS-basierte Energieatlanten bereits in mehreren Bundesländern entwickelt [16]; hervorzuheben sind

WebGIS-Framework für multidimensionale Bestands- und Potenzialanalysen in der Wärmeplanung

Nordrhein-Westfalen [17] und Baden-Württemberg [18] mit thematisch detaillierten Energiekarten, während der Energieatlas Niedersachsen trotz besonderer Datenlage beim Funktionsumfang zurückbleibt und sich seit Jahren auf die Visualisierung von Biogas- und Windenergieanlagen beschränkt [19].

Ziel dieser Arbeit ist es, den Beitrag integrierter WebGIS-Energy-Frameworks auf Basis von Open Data systematisch am Beispiel des „HAWK Kompass für nachhaltige Wärmeversorgung“ (HeatingCompass) darzustellen und daraus Erkenntnisse für multidimensionale Bestands- und Potenzialanalysen in der Wärmeplanung abzuleiten. Im Fokus steht die Integration spezialisierter Werkzeuge für flexible, eigenständige Quartiersanalysen. Das Framework folgt den FAIR-Prinzipien (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) [20] und umfasst ein breites Datenspektrum von Energie- und Abwärmequellen über Gebäudecharakteristika bis hin zu energetisch geeigneten Freiflächen.

2 Methodik

Entsprechend Abb. 1 werden 22 Datensätze aus 15 Datenquellen aufbereitet, miteinander verschnitten und mit technischen Kenngrößen aus der Literatur zur Durchführung definierter Berechnungsschritte angereichert. Die Bearbeitung erfolgt lokal und wird anschließend ins WebGIS übertragen. Zentrale Schritte: (i) Datenerhebung und -harmonisierung, (ii) räumliche Integration, (iii) thematische Modellierung, (iv) Webentwicklung.

Abb. 1: Schematische Übersicht über Datenquellen und Workflow des HeatingCompass.

2.1 Bestands- und Potenzialanalyse

Die Bestandsanalyse (§15 WPG) umfasst u. a. Verbrauchsstruktur (Gebäudetypen, Heizungsstruktur), Wärmebedarf und Treibhausgasemissionen. Die Potenzialanalyse (§16 WPG) bewertet Möglichkeiten der Wärmebedarfsreduktion und Energiepotenziale.

2.1.1 Gebäudebestand

Für Wohngebäude werden entsprechend Abb. 2 Daten der Gebäude- und Wohnungszählung [21] in Python (pandas) aufbereitet. Nichtwohngebäude werden aus OSM per osmnx [22] abgefragt und mit geopandas aufbereitet. Die Datenpersistenz erfolgt über SQLAlchemy nach PostgreSQL/PostGIS. Anschließend werden die Gebäude mit Wärmebedarfskennwerten [23, 24], Wetterdaten [25] und amtlichen Gemeindegrenzen [26] verknüpft. Der spezifische Wärmebedarf wird nach Gebäudetypologie und Baualter abgeleitet und klimakorrigiert. Basierend auf flächenbezogenen Wasserverbrauchswerten nach VDI 3807 Blatt 2 werden potenzielle Abwasserwärmeströme je Gebäude abgeschätzt. Die Solardachpotenziale werden dem Bestand aus dem Hotmaps-Datenrepository [27] zugewiesen. Zudem dient das niedersächsische 3D-Gebäudemodell (Level of Detail 2, LoD2) [28] der hochaufgelösten Analyse der Gebäudegeometrien sowie der Abschätzung erforderlicher Sanierungskosten der einzelnen Gebäude.

WebGIS-Framework für multidimensionale Bestands- und Potenzialanalysen in der Wärmeplanung

Abb. 2: Workflow zur Ermittlung der Wärmebedarfsstruktur und gebäudeseitiger EE-Potenziale.

2.1.2 Tiefe Geothermie

Die Potenzialanalyse tiefer Geothermie folgt dem Schema in Abb. 3, basiert auf Daten des Geothermischen Informationssystems (GeotIS) [29, 30] und nimmt eine methodische Anlehnung an [31] vor. Sind die Potenzialtypen (a) nachgewiesen hydrothermal, (b) vermutet hydrothermal und (c) petrothermal gleichzeitig gegeben, wird die Nutzung in der Reihenfolge a–c priorisiert.

Abb. 3: Ermittlung von Potenzialen der tiefen Geothermie in Niedersachsen.

2.1.3 Oberflächennahe Geothermie

Hierfür werden Daten des Niedersächsischen Bodeninformationssystems (NIBIS) [32] hinsichtlich Wärmeleitfähigkeit (Abb. 4a) und Nutzungszulässigkeit (Abb. 4b) mit Kennzahlen der Richtlinie VDI 4640 [33] korreliert und dem Gebäudebestand zugewiesen. Die mögliche Dichte an Erdwärmesonden wird in Abhängigkeit der Gebietsnutzung angesetzt: Einfamilienhäuser 12 Sonden/ha; Mehrfamilienhäuser 10 Sonden/ha; reine Nichtwohnnutzung 5 Sonden/ha; gemischt 8 Sonden/ha [34]. Darauf aufbauend werden standortspezifische Entzugsleistungen unter Berücksichtigung des Umweltschutzes und vorgegebener Mindestabstände ermittelt.

2.1.4 Fließgewässer

Das Wärmepotenzial aus Fließgewässern wird auf Basis der beim Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) [35] angefragten Abfluss- und Temperaturmessreihen an Messstationen ermittelt (Abb. 5 links). Die Daten 2017–2022 werden aufbereitet, den Flussgeometrien des Digitalen Landschaftsmodells [26] zugeordnet (Abb. 5 rechts) und um Flussname/-breite ergänzt, sodass Potenziale der Wärmepumpennutzung ortsgenau ermittelt werden können.

WebGIS-Framework für multidimensionale Bestands- und Potenzialanalysen in der Wärmeplanung

Abb. 4: Ermittlung von Potenzialen der oberflächennahen Geothermie in Niedersachsen.

Abb. 5: Ermittlung von Potenzialen der Fließgewässer in Niedersachsen

2.1.5 Flächenakquise

Für die Identifikation energetisch geeigneter Freiflächen werden ertragsschwache landwirtschaftliche Flächen nach [36] mit einem Soil Quality Rating (SQR < 50) identifiziert und Schutzgebiete gemäß den Umweltkarten in Abb. 6 nach [37, 38] ausgeschlossen.

Abb. 6: Umweltkarten zur Ermittlung potenzieller Freiflächen für energetische Nutzung.

2.1.6 Industrielle Abwärme

Die Potenziale industrieller Abwärme in Niedersachsen werden auf Basis von Informationen zum verarbeitenden Gewerbe ermittelt. In Anlehnung an [39] erfolgt eine systematische Erfassung und Bewertung für (i) emissionshandlungspflichtige Anlagen (EU-ETS) sowie (ii) stromintensive Unternehmen mit besonderer Ausgleichsregelung.

2.2 WebGIS-Framework

Die aufbereiteten Daten werden in QGIS zusammengeführt, harmonisiert und für die Weiterentwicklung zu einem WebGIS-Tool vorbereitet. Mithilfe des Plugins qgis2web wird ein initiales Leaflet-Frontend exportiert, das möglichst viele Projekteigenschaften (Layer, Symbolisierung, Filterfunktionen) übernimmt. Im Unterschied zu vielen WebGIS-Lösungen mit vordefinierten Quartieren oder Baublöcken integriert der HeatingCompass das Plugin Leaflet-Geoman, wodurch Quartiere flexibel identifiziert, interaktiv abgegrenzt und analysiert werden können. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Export der Quartiersdaten: Geometrien und Analyseergebnisse lassen sich lokal speichern und in gängigen Formaten weiterverarbeiten – als GeoJSON (vollständige Geometrie-Attribut-Sets) sowie tabellarisch als XLSX/CSV mit Geometrie im WKT-Format. Unterstützt werden Einzelquartier- und Mehrfach-Exporte. Die Bereitstellung der Anwendung erfolgt über den Hochschulserver. Zur anschaulichen Darstellung werden zusätzlich chart.js (z. B. Visualisierung der Energieträgerverteilung als Pie Charts) und markercluster.js (Clustering räumlich benachbarter Industrieanlagen mit Abwärmepotenzial) eingesetzt.

3 Ergebnisse

Abb. 7 zeigt das Interface des HeatingCompass, der die Ergebnisse dieser Arbeit bündelt und mit 138 Attributen umfassende Informationen zu Bedarfen, Potenzialen und Indikatoren nachhaltiger Versorgungsvarianten bereitstellt. Auswertungen und Visualisierungen sind interaktiv abrufbar. Exporte, etwa der in Abb. 7 rot abgegrenzten Quartiere, unterstützen die direkte Weiterverwendung in Planung und Berichterstattung.

Abb. 7: Interface des HeatingCompass <https://s-heatingcompass.hawk.de/> mit Gesamtüberblick über Datenebenen, Analysewerkzeuge und Exportfunktionen – am Beispiel Göttingen.

4 Fazit und Diskussion

Die Bereitstellung von Energiedaten im WebGIS erweist sich mit dem HeatingCompass als effizientes und praxistaugliches Werkzeug; selbst das Entwicklungsteam nutzt es bevorzugt gegenüber der ursprünglichen Desktop-Software. Mit rund 200 Nutzerinnen und Nutzern aus verschiedenen Regionen und mit unterschiedlichem Fachwissen belegt das Tool seinen Nutzen und die gute Bedienbarkeit. Zugleich unterliegen die Ergebnisse Grenzen: Uneinheitliche Datenqualitäten und Stichtage, vereinfachende Annahmen (wie Wirkungsgrade, Sanierungsraten), eine überwiegend statische Modellierung sowie die dominante Nutzung von Literaturkennwerten statt umfassender Verbrauchsdaten können Verzerrungen verursachen.

Acknowledgements

Der HAWK Kompass entstand im Rahmen des Forschungsprojekts [KomWPlan](#) (ID: EFZN-PA-2022_03) und wurde im Rahmen des Forschungsprojekts [TraWoKat](#) (ID: ZN4155) weiterentwickelt.

Kontakt zum Autor

<https://www.hawk.de/de/hochschule/organisation-und-personen/personenverzeichnis/abdulraheem-salaymeh>

Literatur

- [1] Y.-K. Tsai et al., "Municipal heat planning within The World Avatar", *Energy and AI*, Jg. 20, S. 100479, 2025, doi: 10.1016/j.egyai.2025.100479.
- [2] R. Riechel und J. Walter, "Kurzgutachten Kommunale Wärmeplanung", Deutsches Institut für Urbanistik, 2022. Verfügbar unter: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/publikationen/texte_12-2022_kurzgutachten_kommunale_waermeplanung.pdf. Zugriff am: 15. Dezember 2025.
- [3] E. Dunkelberg, N. Bieschke, A. Deisböck et al., "Urbane Wärmewende: partizipative Transformation von gekoppelten Infrastrukturen mit dem Fokus auf die Wärmeversorgung am Beispiel Berlin" (de), 2020, doi: 10.2314/KXP:1762557517.
- [4] B. Köhler und V. Bürger, "Conceptual considerations on a legal regulation for the nationwide introduction of municipal heat planning", 2023. Verfügbar unter: https://www.bfee-online.de/SharedDocs/Downloads/BfEE/DE/Effizienzpolitik/wpg_konzeption_englisch.pdf?__blob=publicationFile&v=4
- [5] A. Arnold-Drmic und J. Thiele, "Heat transition in Germany: An overview of municipal heat planning" (de), 2025, doi: 10.58007/64j8-7a06.
- [6] M. Xu et al., "NEED4Interoperability: An ontology-based data integration for municipal heat planning in Germany", *Procedia Computer Science*, Jg. 270, S. 723–732, 2025, doi: 10.1016/j.procs.2025.09.192.
- [7] S. Nielsen, "A geographic method for high resolution spatial heat planning", *Energy*, Jg. 67, S. 351–362, 2014, doi: 10.1016/j.energy.2013.12.011.
- [8] K. Gobakis, A. Mavrigiannaki, K. Kalaitzakis et al., "Design and development of a Web based GIS platform for zero energy settlements monitoring", *Energy Procedia*, Jg. 134, S. 48–60, 2017, doi: 10.1016/j.egypro.2017.09.598.
- [9] M. Schwanebeck, M. Krüger und R. Duttmann, "Improving GIS-Based Heat Demand Modeling and Mapping for Residential Buildings with Census Data Sets at Regional and Sub-Regional Scales", *Energies*, Jg. 14, Nr. 4, S. 1029, 2021, doi: 10.3390/en14041029.
- [10] A. Salaymeh, I. Peters und S. Holler, "Factoring Building Refurbishment and Climatic Effect into Heat Demand Assessments and Forecasts: Case Study and Open Datasets for Germany", *Energies*, Jg. 17, Nr. 3, S. 690, 2024, doi: 10.3390/en17030690.
- [11] J. Maria Jebamalai, K. Marlein, J. Laverge et al., "An automated GIS-based planning and design tool for district heating: Scenarios for a Dutch city", *Energy*, Jg. 183, S. 487–496, 2019, doi: 10.1016/j.energy.2019.06.111.

- [12] I. Braunger, "Communal heat planning: Overcoming the path-dependency of natural gas in residential heating?", *Environmental Innovation and Societal Transitions*, Jg. 48, S. 100768, 2023, doi: 10.1016/j.eist.2023.100768.
- [13] S. Herreras Martínez, R. Harmsen, M. Menkveld et al., "Municipalities as key actors in the heat transition to decarbonise buildings: Experiences from local planning and implementation in a learning context", *Energy Policy*, Jg. 169, S. 113169, 2022, doi: 10.1016/j.enpol.2022.113169.
- [14] M. Ramafikeng, O. Ajayi und A. Adeleke, "A web-based decision support tool for multifarious renewable energy systems", *Renewable Energy Focus*, Jg. 54, S. 100702, 2025, doi: 10.1016/j.ref.2025.100702.
- [15] M. F. Müller, S. E. Thompson und M. N. Kelly, "Bridging the information gap: A webGIS tool for rural electrification in data-scarce regions", *Applied Energy*, Jg. 171, S. 277–286, 2016, doi: 10.1016/j.apenergy.2016.03.052.
- [16] AEE Agentur für Erneuerbare Energien, Datenquellen der Länder. Verfügbar unter: <https://foederale-energiewende.unendlich-viel-energie.de/datenquellen-der-laender/> (Zugriff am: 14. Dezember 2025).
- [17] LANUV Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen, Energieatlas Nordrhein-Westfalen. Verfügbar unter: www.energieatlas.nrw.de/site/planungskarte_waerme (Zugriff am: 17. Dezember 2025).
- [18] LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg, Energieatlas Baden-Württemberg. Verfügbar unter: <https://www.energieatlas-bw.de/> (Zugriff am: 17. Dezember 2025).
- [19] ML Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Energieatlas Niedersachsen. Verfügbar unter: <https://energieatlas.niedersachsen.de/startseite/> (Zugriff am: 17. Dezember 2025).
- [20] M. D. Wilkinson et al., "The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship" (eng), *Scientific data*, Jg. 3, S. 160018, 2016, doi: 10.1038/sdata.2016.18.
- [21] Destatis, Zensus 2022: Gitterdaten für geografische Informationssysteme (GIS). Verfügbar unter: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Zensus2022/_publikationen.html?nn=1391172#1403950 (Zugriff am: 21. Dezember 2025).
- [22] G. Boeing, "OSMnx: New methods for acquiring, constructing, analyzing, and visualizing complex street networks", *Computers, Environment and Urban Systems*, Jg. 65, S. 126–139, 2017, doi: 10.1016/j.compenvurbsys.2017.05.004.
- [23] T. Loga, B. Stein, N. Diefenbach und R. Born, *Deutsche Wohngebäudetypologie: EPISCOPE*, 2015. Verfügbar unter: https://www.iwu.de/fileadmin/publikationen/gebaeudebestand/episcopescope/2015_IWU_LogaEtAl_Deutsche-Wohngeb%C3%A4udetypologie.pdf
- [24] H. Cischinsky und N. Diefenbach, "Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016", 2018. Verfügbar unter: https://www.iwu.de/fileadmin/publikationen/gebaeudebestand/2018_IWU_CischinskyEtDiefenbach_Datenerhebung-Wohngeb%C3%A4udebestand-2016.pdf (Zugriff am: 21. Dezember 2025).
- [25] DWD, Klimafaktoren (KF) für Energieverbrauchsabweise. Verfügbar unter: www.dwd.de/DE/leistungen/klimafaktoren/klimafaktoren (Zugriff am: 18. Dezember 2025).
- [26] BKG, Digitale Geodaten. Verfügbar unter: <https://gdz.bkg.bund.de/index.php/default/digitale-geodaten.html> (Zugriff am: 18. Dezember 2025).

- [27] Hotmaps, Hotmaps the open source mapping and planning tool for heating and cooling. Verfügbar unter: <https://www.hotmaps.eu/> (Zugriff am: 18. Dezember 2025).
- [28] Salaymeh, Abdulraheem, Holler, Stefan und I. Peters, "Semantically enriched statewide building dataset based on the Lower Saxony 3D Building Model for urban planning applications", 2025, doi: 10.5281/ZENODO.16741445.
- [29] T. Agemar et al., "The Geothermal Information System for Germany – GeotIS", zdg, Jg. 165, Nr. 2, S. 129–144, 2014, doi: 10.1127/1860-1804/2014/0060.
- [30] T. Agemar, J. Weber und R. Schulz, "Deep Geothermal Energy Production in Germany", Energies, Jg. 7, Nr. 7, S. 4397–4416, 2014, doi: 10.3390/en7074397.
- [31] P. Jochum, P. Mellwig, J. Lempik et al., "Ableitung eines Korridors für den Ausbau der erneuerbaren Wärme im Gebäudebereich", 2017. Verfügbar unter: https://www.ifeu.de/fileadmin/uploads/BeuthHS_ifeu_Anlagenpotenzial_Endbericht_2017.pdf (Zugriff am: 18. Dezember 2025).
- [32] LBEG Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, Niedersächsisches Bodeninformationssystem: NIBIS Kartenserver. Verfügbar unter: <https://nibis.lbeg.de/cardomap3/> (Zugriff am: 18. Dezember 2025).
- [33] Verein Deutscher Ingenieure e. V., "VDI 4640 Part 2: Thermal use of the underground Ground source heat pump systems", 2019. Verfügbar unter: <https://www.vdi.de/richtlinien/details/vdi-4640-blatt-2-thermische-nutzung-des-untergrunds-erdgekoppelte-waermepumpenanlagen>
- [34] J. Fischer, D. D. Genske, T. Jödecke, A. Ruff und K. Roselt, "Neue Energie für Thüringen: Ergebnisse der Potenzialanalyse", 2011. Verfügbar unter: https://umwelt.thueringen.de/fileadmin/001_TMUEN/Unsere_Themen/Energie/Erneuerbare_Energie/neue_energie_fuer_thueringen.pdf. Zugriff am: 18. Dezember 2025.
- [35] Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, Landesweite Datenbank für wasserwirtschaftliche Daten. Verfügbar unter: <http://www.wasserdaten.niedersachsen.de/> (Zugriff am: 18. Dezember 2025).
- [36] Reiner Lemoine Institut, "Der Photovoltaik- und Windflächenrechner: Begleitdokumentation zur Webapplikation", 2022, doi: 10.5281/zenodo.4731920.
- [37] Bundesamt für Naturschutz, Schutzgebiete (WFS). Verfügbar unter: <https://gdk.gdi.de/org/geonetwork/srv/api/records/bec888f9-ba0c-42dc-846e-177b8265dafa> (Zugriff am: 18. Dezember 2025).
- [38] Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz, Naturschutzrechtlich besonders geschützte Teile von Natur und Landschaft. Verfügbar unter: https://www.umwelt.niedersachsen.de/startseite/service/umweltkarten/natur_amp_landschaft (Zugriff am: 18. Dezember 2025).
- [39] Kompetenzzentrum Energie, „ABWÄRME AUS NIEDERSACHSEN: Konzeptstudie zur wiederkehrenden Quantifizierung bestehender Abwärmepotenziale in Niedersachsen“, 2017. Verfügbar unter: <https://www.umwelt.niedersachsen.de/download/122385> (Zugriff am: 18. Dezember 2025).